

لن YUKLAMASI BORASIDAGI BA'ZI QARASHLAR (IBN HISHOM AL-ANSORIY TALQINIDA)

Raxmonov Bekzod Ulug'bek o'g'li

Oriental universitetida "Arab tili lingvistikasi" yo'nalishida

magistratura bosqichini yakunlagan.

Annotatsiya: Ma'lumki, arab tilida tushum kelishigi va istak maylida keluvchi so'zlar mansubotlar deyiladi. Ularning bunday nomlanishiga sabab esa turlanish va tuslanish ko'rsatkichlari bir bo'lganidir. Bundan tashqari, o'zbek tilida bo'lgani kabi arab tilida ham ismlar asliga ko'ra bosh kelishikda, fe'llar esa aniqlik maylida bo'lishi shart. Ammo so'zlarni tushum kelishigi va istak maylida kelishi uchun sabab bo'ladigan bir qancha omillar mavjud. Ushbu maqola arab tilida fe'llarni istak maylida kelishi uchun omil bo'lgan لن yuklamasi haqida ba'zi arab tilshunoslarining qarashlari va ular o'rtasidagi bahslarni yoritib beradi.

Tayanch so'z va iboralar: fe'l, yuklama, bo'lishsizlik, istak mayl, zamon, ism.

Bilamizki, لن yuklamasi arab tilida omil sifatida fe'l oldidan kelib, uni shaklan istak mayliga ko'chishiga hamda kelasi zamonda uni bo'lishsiz fe'lga aylanishiga sabab bo'ladi. Ibn Hishom al-Ansoriy "Avdohu-l-masalik ila alfiyati ibni Malik" asarida uni quyidagicha ta'riflaydi:

وناصبه أربعة: أحدها: (لن) وهي لنفي (سيفعل)¹

Tarjimasi: Fe'ning istak maylida kelishiga sabab bo'ladigan yuklamalar to'rttadir: birinchisi: لن bo'lib, u سيفعل fe'lini bo'lishsizlik shakli uchundir.

Ibn Hishom bu bilan لن fe'ning shaklan istak mayli, kelasi zamonda bo'lishsizlik shakli uchun yuklama bo'lishini aytmoqchi.

Ammo bu yuklamaning kelib chiqishi borasida arab tilshunoslari ichida bir qancha qarashlar mavjud. Shuning uchun ham ibn Hishom o'zining "Sharhu shuzuru-z-zahab" asarida ko'pchilik ittifoq qilgan qarashni keltiradi. Bu bilan u qarshi tarafga e'tiroz bildirmoqchi bo'ladi.

فأما لن فإنها حرف بالإجماع وهي بسيطة، خلافاً للخليل في زعمه أنها مركبة من لا النافية وأن الناصبة، وليست نونها مبدلة من ألف خلافاً للفراء في زعمه أن أصلها لا².

Tarjimasi: Ammo لن yuklamasiga kelsak, u arab tilshunoslarining ittifoqiga ko'ra harf (yuklama ya'ni, yordamchi so'z turkumidan) va u yakka so'z (murakkab emas), Xolilning لا bo'lishsizlik yuklamasi va أن istak mayli yuklamasidan tashkil topgan degan fikriga qarshi o'laroq. Shuningdek, uning ن harfi ham ا harfining badali emas, al-Farroning uning asli لا yuklamasidir degan fikriga qarshi o'laroq"

¹أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد جمال الدين ابن هشام الأنصاري. أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. - القاهرة، 2009. - ص، 131

²أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد جمال الدين ابن هشام الأنصاري. شذور الذهب في معرفة كلام العرب. - بيروت، 2019. - ص، 506

Ibn Hishomning so'zlaridan anglanadiki, Xolil ibn Ahmad al-Farohidiyning لن borasidagi qarashi uning murakkab so'z deyishidadir. Ushbu fikrni Aliy ibn Hamza al-Kisoiy ham qo'llagan. Ular لن yuklamasining asli لا va أن bo'lgan, so'ngra ا harfi yengillatish maqsadida tushirib yuborilgan, ا esa ikki sukunli harf jamlangani sababli tushirilgan. Ibn Hishom "Mug'ni-l-labib" asarida ham yuqoridagi so'zlariga o'xshash gaplarni aytib, e'tiroz bildirishdan tashqari muxolif tarafning qarashi xato ekani sabablarini keltiradi:

ولا أصلٌ لن: "لا أن" فحذفت الهمزة تخفيفاً والألف للساكنين "خلافاً للخليل والكسائي، بدليل جواز تقديم معمول معمولها عليها نحو: زَيْدًا لَنْ أَضْرِبَ، خلافًا للأخفش الصغير، امتناع نحو: زيداً يُعْجِبُنِي أَنْ تُضْرِبَ، خلافًا للفراءِ ولأنَّ الموصولَ وصلته مُفْرَدٌ و"لن أفعل" كلامٌ تامٌّ.³

Tarjimasi: لن yuklamasining asli Xolil va al-Kisoiyga qarshi o'laroq hamza harfi yengillatish uchun, alif esa ikki sukunli harf jamlangani uchun tushirilgan لن yuklamalari emas. Buning dalili "kichik al-Axfash"ga qarshi o'laroq ma'mulning ma'mulini undan oldin keltirish joiz bo'lishi, masalan: لَنْ أَضْرِبَ – "Zaydnigina urmayman" hamda al-Farroga qarshi o'laroq uning mumkin bo'lmasligidir, masalan: $\text{زَيْدًا يُعْجِبُنِي أَنْ تُضْرِبَ}$ – "Zaydni urishing meni ajablantiradi." Chunki nisbiy olmoshdan keyin kelgan qo'shma gap to'liq ma'no ifoda etmaydi, Chunki nisbiy olmoshdan keyin kelgan qo'shma gap to'liq ma'no ifoda etuvchi gapdir.

Ibn Hishomning ushbu aytganlaridan ba'zi qoidalar kelib chiqadi. أن yuklamasi mustaqil so'z turkumlaridan bo'lmasada u ikki jihat bilan nisbiy olmoshning vazifasini bajarishini bilsak bo'ladi. Chunki nisbiy olmosh kabi undan keyin kelgan fe'l kesimli gap to'liq ma'no ifoda etmaydi hamda nisbiy olmoshdan keyin kelgan fe'l kesimli gapning ma'muli ham undan oldin kelmaydi. لن esa bunday holatlardan mustasno. Ayni shu narsalar bahs qilinayotgan yuklamalar o'rtasidagi farqni ochib beradi. Ular fe'lning istak mayliga ko'chishi uchun sabab bo'lishini aytmasak, ularning asli har-xildir.

Shuningdek, ibn Hishom abu Zakariyo al-Farroning fikriga ham "Mug'ni-l-labib" asarida e'tiroz bildirib, uni asoslab beradi.

ليس أصله وأصل "لم": لا فأبدلت الألف نوناً في لن وميماً في "لم" خلافًا للفراءِ، لأنَّ المعروف إنما هو إبدال النون ألفاً لا العكسُ نحو: "لنْسَفَعًا" و"لِيَكُونًا".⁴

Tarjimasi: Al-Farroning qarashiga qarshi chiqqan holda لن va لم yuklamalarining asli لا emas, ulardagi ن va م harflari ham ا ga aylanmagan, chunki ma'lum holat bu ن harfini ا ga aylanishidir. Masalan: لنْسَفَعًا va لِيَكُونًا so'zlaridagi ا dir. Bu misolda ta'kid ن harfini yengillatish maqsadida ا harfiga aylangan. Chunki bu holatda vaqf qilinsa ن o'qilmaydi, balki ا o'qiladi.

Ibn Hishomning ushbu so'zlari haqida yanada chuqur fikr qilinsa, bir harfni boshqa bir harfga aylanishi so'zning unga berilgan ma'nosini o'zgartirmasligini ham anglash mumkin.

Bundan tashqari, لن hamda لم yuklamalari fe'llarga xos bo'lib, bu ikkisidan keyin faqat fe'l keladi. Bilamizki, faqat fe'llar yoki faqat ismlar oldidan keladigan yuklamalar omil sanalib, ulardan keyingi so'zning mayli yo kelishigi o'zgaradi. Masalan: يَضْرِبُ ushbu hozirgi-kelasi

³أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد جمال الدين ابن هشام الأنصاري. مغني اللبيب عن كتب الأعراب. – اسطنبول، 2021. – ص، 359

⁴أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد جمال الدين ابن هشام الأنصاري. مغني اللبيب عن كتب الأعراب. – اسطنبول، 2021. – ص، 359

zamon fe'li asl holatida ya'ni, aniqlik maylida turibdi. Agar ushbu fe'ldan oldin لن yuklamasini keltirsak, u holda istak mayliga ko'chadi لن يضرب لم yuklamasidan keyin esa shart mayliga o'zgaradi لم يضرب . Ushbu ikki fe'l shaklan istak va shart maylida turibdi deyilsada, ma'no jihatidan aniqlik maylining bo'lishsizlik shaklini ya'ni, لن yuklamasidan keyin kelgan fe'l kelasi zamonda bo'lishsizlikni, لم keyin esa o'tgan zamonda bo'lishsizlikni bildiradi. Ammo لا yuklamasiga kelsak, u xos yuklamalardan emas, balki ism va fe'l oldidan keladigan yuklamadir. Masalan: لا يضرب . Demak u omil yuklamalar sirasiga kirmaydi va uning maylini ham o'zgartirmaydi ya'ni u aniqlik maylida qolaveradi. Lekin bu degani abu Zakariyo al-Farroning qarashi butunlay xato degani emas, ha لن va لم yuklamalarining asli لا emas ekan, shuningdek bu yuklamalar bir-biridan yasalmagan ekan, ammo ularning o'rtasida mushtaraklik mavjud, u ham bo'lsa bo'lishsizlikdir. Aynan shu fikr abu Zakariyo al-Farroning qarashini quvvatlashi mumkin.

So'zimiz yakunida aytishimiz lozimki, Ibn Hishom ham aslida لن borasida o'z qarashlarini abu Bishr Sibavayhining tutgan yo'li ustiga qurgan⁵. Chunki abu Bishr Sibavayhi uni murakkab bo'lmagan yuklama deya ta'riflaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Hifniy Nosif (tarjimon A. Hikmatov). Ad-durusu nahviya. –T.: Hilol nashr, 2022. 398 b.

2. Ibrohimov N., Yusupov M. Arab tili grammatikasi. – Namangan: Ibrat, 2009. – 563 b.

1. مصطفى الغلاييني، "جامع الدروس العربية"، بيروت، 2020، ص 804.
2. الأنباري، "الأسرار العربية"، بيروت، 1999، ص 334.
3. حفني ناصف، محمد دياب، مصطفى طوموم، محمد صالح، "الدروس النحوية"، دار العقيد، مصر، 2007، ص 488.
4. بهاء الدين عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل، "شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك" (الجزء الرابع)، بيروت، 2022، ص 304.
5. فاضل صالح السامرائي، "معاني النحو" (الجزء الثالث)، بيروت، 2020، ص 533.
6. كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن محمد بن أبي سعيد الأنباري، "الأسرار العربية"، بيروت، 1999، ص 334.
7. أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد جمال الدين ابن هشام الأنصاري، "شذور الذهب في معرفة كلام العرب"، بيروت، 2019، ص 792.
8. أبو بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي، "الأصول في النحو" (الجزء الأول)، بيروت، 1996، ص 440.
9. جمال الدين محمد بن عبد الغني الأردبيلي، "شرح الأنموذج"، بيروت، 2022.

⁵جمال الدين محمد بن عبد الغني الأردبيلي. شرح الأنموذج. – بيروت، 2022. – ص، 485